

ETIČKE I PRAVNE DILEME U LEGISLATIVI VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE NA GLOBALNOM I NACIONALNOM NIVOU

Sandra Raspopović

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije Crne Gore
Podgorica, Crna Gora
sandra.raspovic@gmail.com

Apstrakt

Vještačka inteligencija (AI) je revolucionarno i moćno oruđe, koje značajno utiče na razvoj, kako industrijskih tako i društvenih procesa. Ona svojom računarskom infrastrukturom analizira brojne podatke i pristupa naučnim informacijama, čime širi horizont znanja i nalazi primjenljivosti u svakodnevnom životu. Na putu korišćenja AI nalaze se transformacije, koje su neminovnost i istovremeno nose i potencijal po pitanju prepreka. Na tom putu su etika, ljudska prava i zakonodavstva, koja moraju da štite prava čovjeka i intelektualne svojine. Osnovno pitanje koje se nameće u vezi legislative AI, jeste ostvarenje i postizanje ravnoteže između inovacija, očuvanja ljudskih prava i etičnost, uz garantovanje njene odgovorne primjene. Upravo ta pravičnost, transparentnost i smanjenje rizika moguće zloupotrebe, navode se u brojnim međunarodnim pravnim i etičkim okvirima, uključujući principe OECD-a i Evropski akt o vještačkoj inteligenciji. Sve gore navedeno je osnova ovog istrživačkog rada, koji ima za cilj da kroz komparativnu analizu prikaže nacionalni zakonodavni razvoj kroz datu Strategiju digitalne transformacije Crne Gore. Ovaj naučni rad istovremeno istražuje potencijal stvaranja sveobuhvatnog i moralnog pravnog okvira nacionalnog zakonodavstva, koji teži usklađivanju sa međunarodnim zakonodavstvom. Takođe, daje se prioritet potrebama očuvanja i zaštite nacije. Digitalna transformacija je osnova ostvarenja prioriteta nacije korišćenjem AI. Kao takva, mora da prati savremeni razvoj društva u cjelini, uz istovremeno poštovanje ljudskih prava, moralnih načela i intelektualne svojine. Sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje upotrebe AI donosi i brojne dileme, posebno u pravnom sistemu svake države, zbog potrebe usklađivanja sa brojnim drugim zakonodavstvima.

Ključne riječi: vještačka inteligencija, etički principi, ljudska prava, digitalizacija, pravni sistemi, strategija digitalizacije, Crna Gora.

ETHICAL AND LEGAL DILEMMAS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE LEGISLATION AT THE GLOBAL AND NATIONAL LEVEL

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a revolutionary and powerful tool, which significantly affects the development of both industrial and social processes. It analyzes numerous data and accesses scientific information with its computer infrastructure, thereby expands the horizon of

knowledge and finds applicability in everyday life. On the way of using AI, there are transformations that are inevitable and at the same time carry potential in terms of obstacle. On that way there are also ethics, human rights and legislation that must protect human rights and intellectual property. The main issue that arises in relation to legislative AI is the realization and achievement of a balance between innovation, the preservation of human rights and ethics, while guaranteeing its responsible application. It is precisely this correctness, transparency and reduction of the risk of possible misuse, which are stated in numerous international legal and ethical frameworks, including the OECD Principles and the European Act on Artificial Intelligence. All the above is the basis of this research work, which also aims to present, through a comparative analysis, the national legislative development through the given Digital Transformation Strategy of Montenegro. This scientific work simultaneously explores the potential of creating a comprehensive and moral legal framework of national legislation that strives for harmonization with international legislation. At the same time, it prioritizing the needs of preserving and protecting the nation. Digital transformation is a basis for achieving priorities of the nation through the use of AI. As such, it has to follow the modern development of society as a whole, while respecting human rights, moral principles but also intellectual property. A comprehensive and multidisciplinary view of the use of AI also brings numerous dilemmas, particularly in the legal system of each country, especially due to the need for harmonization with numerous other legislations.

Keywords: artificial intelligence, ethical principles, human rights, digitization, legal systems, digitization strategy, Montenegro

UVOD

Prisustvo vještačke inteligencije (AI) na globalnom planu uveliko ima svoj višestruki uticaj na gotovo sve sfere ukupnog društvenog života, čime direktno utiče na brojne ekonomske, privredne, socijalne, kulturne ali i lične živote kako društva tako i pojedinaca. Svoje višestruko i svestrano djelovanje ispoljava kako u pozitivnom tako i negativnom aspektu, pa se nužno nameće potreba njegovog sistemskog i normativnog usmjeravanja, kako na međunarodnom tako i nacionalnom nivou. Prepoznavanje potrebe pravnog i zakonskog uobličjenja korišćenja i upotrebe vještačke inteligencije posleđično je uslovljeno primjerima zloupotrebe koja može imati dalekosežne posljedice. Multidisciplinarni pristup korišćenja vještačke inteligencije je neminovnost, na koju upozoravaju i brojni autori, koji istovremeno smatraju da društvo u cjelini nije dovoljno pripremljeno za potpuno korišćenje vještačke inteligencije i da od njene upotrebe zavisi i budućnost čovječanstva u cjelini (Marković, 2023). Poseban akcenat adekvatne upotrebe vještačke inteligencije, pravna nauka mora da sagleda na sveobuhvatan način, čime bi se preventivno uticalo na mogućnost njene zloupotrebe, ali i predviđene sankcije ukoliko se propisane zakonske odredbe ne poštuju. Prvi na braniku očuvanja i zaštite društva upotrebe vještačke inteligencije jesu međunarodni normativni okviri, koji su definisani ugovorima, uredbama, smjernicama i slično, a što je osnovni temelj razvoja nacionalnih zakonodavstava i strategija kojima se uređuje upotreba vještačke inteligencije.

Vještačka inteligencija: od definisanja pojma do njene upotrebe

Jedna od rastućih oblasti nauke i tehnologije jeste vještačka inteligencija, koja svoju značajnu ulogu nalazi u razvoju čovječanstva direktno ili indirektno utičući na sve oblasti kako društvenog tako o privrednog života. Njen ubrazani razvoj donosi i otkriva potencijlane nedostatke koje su posljedično uslovljene njenom širokom primjenom, čime se sve više postavljaju otvoreni zahtjevi za uspostavljanje ravnoteže između njene tehnološke moći i društvene odgovornosti.

Interdisciplinarna oblast vještačke inteligencije bavi se razvojem sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Kada su naučnici sredinom 20. vijeka počeli da razmišljaju o mogućnosti stvaranja mašina koje bi mogle da „mislje“, pojam je prvi put definisan (Suri, 2024). Kasnije njeno definisanje je usmjereno prema izgradnji sistema koji mogu da identifikuju obrasce, donose odluke, uče iz podataka i riješavaju izazovna pitanja, čime vještačka inteligencija sada integriše ekspertizu iz lingvistike, računarstva, kognitivne nauke, matematike i drugih naučnih oblasti.

Tokom godina, fundamentalna definicija vještačke inteligencije evoluirala je da odražava nove informacije i napredak u tehnologiji. Rane AI aplikacije su uključivale relativno lake zadatke poput igranja šaha ili rješavanja matematičkih problema. Složeni sistemi danas mogu da prepoznaju lica, razumiju prirodni jezik, upravljaju autonomnim automobilima i podržavaju medicinska istraživanja. Neuronske mreže, dubinsko učenje, obrada ogromnih količina podataka i algoritmi mašinskog učenja su važne ideje u razvoju i definisanju vještačke inteligencije (Beretta et al., 2023).

Vještačka inteligencija se može koristiti praktično za sve. Koristi se u medicinskom polju za identifikaciju bolesti, prilagođavanje tretmana i kreiranje novih lijekova. U industrijskom sektoru, omogućava optimizaciju proizvodnih postupaka, predvidljivo održavanje mašina i efikasno upravljanje lancima snabdijevanja. Finansijske institucije koriste vještačku inteligenciju za procjenu rizika, automatizaciju korisničkih usluga i slično. Međutim, uz brojne prednosti koje ima primjena AI u svakodnevnom životu, nju prate i brojni izazovi, koji se mogu ispoljiti u domenu etike, društvene odgovornosti ali i ekonomije, jer pitanje odgovornosti njene primjene leži u samom fokusiranju primjene autonomnog sistema koga postavlja čovjek. Odgovor na ove izazove jeste zakonska regulativa koja uspostavlja pravila i osigurava kako tehnologija treba da služi društvu i ljudima na odgovoran način, koja je najprije definiše u međunarodnim sistemima, Evropskoj uniji a dalje implementira na nacionalnom nivou.

Vještačka inteligencija u međunarodnom pravnom sistemu

Kao najznačajnija tehnologija savremenog doba, vještačka inteligencija svoj uticaj ispoljava u gotovo svim oblastima života i rada gde je primjetna i uključenost međunarodnog pravnog sistema koji je baziran na regulisanju unapređenja globalne komunikacije kao i transnacionalnih problema. Usmjerenost međunarodna pravna

regultiva na ovakav način tretira i vještačku inteligenciju, definišući brojna pravna, ali i etička pitanja koja zahtijevaju prilagođavanje i novih pravnih okvira direktne primjene, ali i sprečavanja zloupotrebe vještačke inteligencije. Ključni izazov koji se postavlja pred međunarodnu javnost jeste uspostavljanje balansa, s jedne strane između podsticaja inovativnosti i sa druge strane zaštite osnovnih prava i sloboda pojedinca. Međutim, zajednički stav svih aktera na međunarodnom planu jeste hitnost u rješavanju ovog pitanja, jer uočen nedostatak uniformnog pristupa regulisanja ove oblasti može imati dalekosežne posljedice. U tom kontekstu primjena same odgovornosti je ključni aspekt koji modifikuje i koristi tradicionalni pravni sistem i prilagođava ga novim izazovima koje nosi vještačka inteligencija. Posebno uočeni problemi a koji se tiču međunarodnog poretka jeste upotreba vještačke inteligencije u vojne svrhe, zatim pravo intelektualne svojine, ali i pravo zaštite opštih ljudskih prava.

Početno gledište koje sagledava međunarodno pravo jeste zaštita ljudskih prava gdje svoje učešće uzimaju Ujedinjene nacije i Savjet Evrope, koje razvijaju princip etičke upotrebe vještačke inteligencije, sa naglaskom na odgovornost, transparentnosti i poštovanje ljudskih prava (Ulnicane, 2002). Drugi ključni dokument koji je na globalnom nivou usvojen 2021. godine od strane UNESCO i njegove Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu, jeste *Preporuka o etici vještačke inteligencije (Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)* (Pasopati et al., 2024). U sadržaju preporuke pored postavke temelja za poštovanje ljudskih prava, dokument naglašava i fokusira se na potrebu za odgovornošću, poštovanju privatnosti, transparentnosti kao i zaštiti marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa i zajednica. Prvi poziv na globalnu saradnju, prevazilaženjem državnih granica sa zajedničkim ciljem, odgovornost onih koji rukovode savremenim tehnologijama uz adekvatan regulativni okvir, dio je izveštaja *The Age of Digital Interdependence* Radne grupe generalnog sekretara Ujedinjenih nacija iz 2019. godine (Belikova et al., 2024).

Problem upotrebe vještačke inteligencije se razmatra i u domenu međunarodnog humanitarnog prava, a gdje je jedan od značajnijih dokumenata *Konvencija i određenim konvencionalnim oružjima (CCW)* kao i njeni protokoli, ali i *Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima* sa pratećim poveljama koje regulišu ljudska prava (Zhang, 2023). Oba usvojena dokumenta naglašavaju potrebu kontrole upotrebe vještačke inteligencije, čime se štite ljudska prava, privatnost, sloboda izražavanja, ali i garantuje pravo na život, a što mora biti sačuvano i u kontekstu primjene automatizovanih sistema. Posebni dokumenti koji dobijaju na značaju u eri vještačke inteligencije jesu *Opšta deklaracija o privatnosti i zaštiti podataka*, kao i smjernice *Međunarodne konferencije o zaštiti podataka i privatnosti* (Zuiderveen Borgesius, 2020) koji tretiraju obradu podataka o ličnosti u sistemu vještačke inteligencije, pravima i pravilima koja treba da se slijede, a istovremeno ukazuju na važnost transparentnosti algoritama i informacionog pristanka korisnika o obradi podataka.

Principe etičke primjene vještačke inteligencije daje i Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), što je kao prvi međunarodni standard i usvaja 2019. godine (Yeung, 2020). Ovi standardi naglašavaju vrijednosti kao što su

održivost, inkluzivnost i odgovornost primjene vještačke inteligencije, a podržavaju je države članice G20, čime standardi dobijaju međunarodni značaj.

Svaki od navedenih međunarodnih dokumenata jeste i svojevrsna inicijativa da se dublje sagleda globalni problem koji nosi vještačka inteligencija, čime se naglašava i složenost ovog pitanja, posebno sa pravnog aspekta. Postizanje univerzalnih standarda danas se čini kao veoma složena aktivnost, jer brojni ekonomski, politički kao i kulturni principi nose i različitost stavova po pitanju tehnološkog napretka koji treba da bude u službi čovječanstva i istovremeno načina kako da se minimiziraju njegovi negativni uticaji kako na društvo tako i pojedinca.

Holistički pristup Evropske unije o vještačkoj inteligenciji

Uticaj i važnost vještačke inteligencije u modernom društvu, Evropska unija u svom pravnom sistemu prepoznaje kao nužnost u cilju ostvarenja prava i zaštite kako novih tehnologija, tako i zajednice i pojedinca kao korisnika. Vođena takvim ciljevima Evropska unija zajedno sa drugim evropskim institucijama temeljno radi na sveobuhvatnoj pravnoj regulativi, koja bi omogućila odgovornu primjenu, ali i razvoj vještačke inteligencije uz očuvanje temeljnih vrijednosti kao što su sloboda, dostojanstvo, pravednost, privatnost i jednakost. Naučna javnost koja sagledava sam pristup Evropske unije ovom problemu ističe njen holistički pristup koji povezuje tehnološke, pravne ali i etičke principe (Smuha, 2019). Izazov koji se tom prilikom izdvaja jeste evropsko pravo koje mora biti usklađeno sa razvojem vještačke inteligencije u okviru postojećih propisa i zakona, uz ostvarenje ravnoteže i balansa tehnoloških inovacija i odgovornosti prema očuvanju ljudskih prava.

Tradicionalna pravna načela kao što su odgovornost za štetu, proporcionalnost i pravna sigurnost trebaju se prilagoditi tako da uključuju jedinstvene karakteristike vještačke inteligencije, uključujući autonomno donošenje odluka i nepredvidivost određenih algoritama (Pollicino, 2021). Evropski pravni sistem koji se bazira na temeljnim dokumentima kao što su *Povelja Evropske unije o osnovnim pravima* i *Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)*, početni su aspekt na kojima se bazira dalja nadgradnja pravne regulative upotrebe vještačke inteligencije (Marsch, 2020). GDPR je postao globalni standard u području zaštite podataka i ima ključnu ulogu u regulisanju vještačke inteligencije, posebno u pogledu obrade ličnih podataka i prava građana na transparentnost informacija o tome kako se njihovi podaci koriste. Često se u naučnoj javnosti ističe kako je ovo područje jedno od najvažnijih u smislu vještačke inteligencije, jer direktna njena zloupotreba može dovesti do diskriminacije, povrede privatnosti i gubitka povjerenja.

Uz zaštitu ličnih podataka, značajno mjesto u postavkama pravne regulative zauzima problem odgovornosti za djela zloupotrebe vještačke inteligencije. Evropski pravni sistem suočava se sa složenim pitanjem kako utvrditi odgovornost za pogreške ili štetu uzrokovanu sistemima koje donosi vještačka inteligencija, gdje se raspon odgovornosti može kretati od proizvođača, do programera, korisnika ali i pravne regulative (Cabral, 2020). Ova pitanja zauzimaju centralno mjesto u prijedlozima evropskih propisa o odgovornosti za digitalne proizvode i usluge, gdje se dodatno

nameće i analiza etičkih aspekata primjene vještačke inteligencije u evropskom društvu.

Evropska komisija strateškim dokumentom poput *Evropske strategije za vještačku inteligenciju*, koji je usvojen 2018. godine, naglašava važnost razvoja pouzdane vještačke inteligencije, što znači da sistemi vještačke inteligencije moraju biti pravno, etički i tehnički prihvatljivi, a njena pouzdanost jeste ključna za sticanje povjerenja građana i društva, čime se omogućava šira primjena tehnologije bez ugrožavanja temeljnih evropskih vrijednosti (Cohen et al., 2020). Osim na zakonodavstvo, evropski pravni sistem uveliko se oslanja na praksu i presedane sudova, poput Evropskog suda pravde (ECJ), čije odluke često mogu da razjasne kako se postojeći zakon treba primjenjivati na nove tehnologije.

Uporedo sa uvođenjem strategije, ključni dokument Evropske unije je i *Bijela knjiga o vještačkoj inteligenciji (White Paper on Artificial Intelligence)* (Nikolinakos, 2023) objavljena 2020. godine, gdje Evropska komisija detaljno iznosi viziju pouzdanosti i sigurnosti korišćenja vještačke inteligencije. Dokumentom se takođe predlaže diferencirani pristup pravnoj regulativi, sa posebnim naglaskom na visokorizične primjene vještačke inteligencije, poput onih u sektoru zdravstva, saobraćaja ili pravosuđa. Cilj je stvoriti okruženje koje podržava inovacije, ali i garantuje sigurnost građana uz poštovanje temeljnih ljudskih prava.

Zakonski prijedlog Evropske unije za regulisanje korišćenja vještačke inteligencije, prvi put je uveden 2021. godine kao *Zakon o vještačkoj inteligenciji*, što je prvi ozbiljniji pravni akt na globalnom nivou koji reguliše ovu oblast. Sadržinski Zakon pored ostalog uvodi i klasifikaciju prema stepenu rizika, primjenom različitih standarda, od minimalnog do visokog, ali predviđa i različite obaveze pružaoca ovih usluga kao i korisnika u zavisnosti od stepena rizika. Kako bi zadovoljila etički okvir, Evropska komisija je 2019. godine objavila i *Smjernice za pouzdanu vještačku inteligenciju*, gdje se definišu osnovni principi na kojima treba da počiva vještačka inteligencija čiju suštinu čini ljudska autonomija, transparentnost, održivost sistema i odgovornost (Larsson, 2020). Smjernice nisu obavezujuće, ali su svojevrsni putokaz za budući razvoj zakonodavstva, koji reguliše etičnost primjene vještačke inteligencije.

Prvi obavezujući dokument na globalnom nivou jeste usvajanje *Zakona o vještačkoj inteligenciji* koji donosi zakonodavno tijelo Evropske unije, potpisan juna 2024. godine, a koji je stupio na snagu avgusta iste godine (Hristozova, 2024). Zakonom je postavljen temelj i zajednički okvir korišćenja, ali i nabavke različitih sistema vještačke inteligencije, uz klasifikaciju različitih obaveza prilagođavanja koji su zasnovani na riziku, pri čemu oni koji se smatraju “neprihvatljivim” su istovremeno i zabranjeni.

Crna Gora u sistemu zakonodavstva o vještačkoj inteligenciji

Digitalna transformacija se postavlja kao jedan od osnovnih preduslova razvoja Crne Gore, posebno u domenu javne uprave koja teži transparentnosti i pristupačnosti informacijama cjelokupne javnosti. To se posebno postavlja kao prioritet s obzirom da se Crna Gora priprema za ulazak u Evropsku uniju koja svojim strateškim

opredjeljenjem svoje članice usmjerava na primjenu digitalnog okruženja posebno u djelu pružanja usluga građanima. Sagledavanjem opšteg stanja razvoja vještačke inteligencije u Crnoj Gori, može se uočiti da je država prevazišla početni razvojni ciklus, ali da su neophodne brojne promjene i prilagođavanja sa Evropskim smjernicama, posebno u dijelu zakonodavstva.

Imajući u vidu početni status prisustva i primjene vještačke inteligencije u Crnoj Gori, uz istovremenu neophodnost usklađivanja sa Evropom, Vlada je donijela *Strategiju digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026. sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu* (Simon et al., 2023) koja predstavlja ključnu komponentu dalje primjene vještačke inteligencije i usklađivanja sistema zakonodavstva sa međunarodnim i evropskim standardima. Na taj način, razvoj daljih digitalnih vještina, isključivanje digitalnog jaza i efikasnost pružanja brojnih usluga javnog sektora, stvaraju i preduslov sveukupnog razvoja države u cjelini.

Pripremu strateškog dokumenta podrazumijevala je dublja analiza evropskih standarda, a prije svega usvojeni dokument 2021. godine *Digitalna decenija Evrope: digitalni ciljevi za 2030.* (Kara et al., 2023), kao i drugi evropski dokumenti, poput deklaracija, a čime se bliže određuje i definiše razvoj digitalne pismenosti u budućnost, njenu primjenu u svim sferama života, ali uz istovremeni razvoj zaštite bazirane na pravnom sistemu. Analizom izvještaja Evropske komisije 2020. godine, Vlada Crne Gore donosi niz nacionalnih okvira i strategije razvoja gotovo iz svih oblasti društvenog, ekonomskog i političkog razvoja koja uključuje i digitalnu transformaciju, ali i sajber bezbednost koja pokriva i njen pravni aspekt na osnovu uredbe *Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)* (Kara et al., 2023). Zakonodavni okvir koji je istovremeno i temelj nove pravne regulative, relaciono je koncipiran na postojećem zakonodavstvu kao što je o informacionoj bezbjednosti, zaštiti ličnih podataka, zaštiti kritičnih infrastruktura, elektronskoj komunikaciji i silčno. Treba imati u vidu da sistem nove pravne regulativa se utemeljuje sa evropski zakonodavstvom kako bi se pružio pun legitimitet novim zakonskim rešenjima. Rezultat toga jeste usvajanje novog *Zakona o informacionoj bezbjednosti*, 2024. godine koji je stupio na snagu decembra mjeseca iste godine ("Službeni list CG", br. 113/2024 od 27.11.2024. godine).

Sadržinski usvojeni Zakon prevashodno je usmjeren na jačanje i zaštitu kritične infrastrukture kao i sajber prijetnji, što istovremeno uz usklađenost sa međunarodnim standardima pravnom sistemu Crne Gore daje potpuni legitimitet u primjeni. Samim tim Zakon je usmjeren da štiti i ima preventivno djelovanje u očuvanju digitalne transformacije države, a usmjeren je u više pravaca:

- osiguranje pouzdane upotrebe informacionih sistema,
- očuvanje vitalnih sistema koji su dio infrastrukture države,
- smanjenje rizika sajber incidenata,
- odgovornost subjekata za očuvanje sigurnosti informacionih sistema,
- razvoj drugih pravnih i institucionalnih sistema koji imaju

koordinirajuću ulogu, ali i upravljanje rizicima u slučaju sajber incidenata.

Subjekti koji su uključeni u ovaj zakonodavni sistem obuhvata širok spektar institucija kao što su organi javne uprave, operatere kritične infrastrukture, pružaoce digitalnih infrastrukture, ali i pravna i fizička lica koja koriste informacione sisteme. U okviru Zakona je uvršten i CIRT (*Computer Incident Response Team*), osnovan 2012. godine, čija se uloga jasno definiše u više pravaca i to u domenu monitoringa i analize sajber prijetnji, tehničke i operativne podrške svim subjektima u slučaju sajber incidenata, koordinacija i razmjena informacija sa međunarodnim i nacionalnim subjektima, kao i organizacija, simulacija, edukacije i treninga kojima se jača kapacitet sajber bezbjednosti.

Pred samu primjenu i implementaciju Zakona izdavaju se i pojedini ključni izazovi koji se prije svega odnose na ograničen kapacitet resursa kako u ljudstvu tako i tehnološki, ali i nedovoljno razvijena svijest subjekata o obavezama koje donosi usvojeni Zakon. Izazovi koji se u samoj praksi implementacije Zakona srijeću jeste i nedovoljno usklađena koordinacija CIRT-e i drugih subjekata, posebno državnih organa i javnog sektora.

Implementacija novog Zakona iz 2024. godine svakako će biti praćena u narednom periodu, ali treba imati u vidu da je do izmjene ovog Zakona prethodno posljednji put izmijenjen i usvojenog 2021. godine slijedila dalekosežna analiza potreba i promjena koje su uslijedile u domenu primjene vještačke inteligencije. Tako je kroz analizu stanja utvrđeno da pružaoći usluga od strane državnih institucija je porasla čime je bilo neophodno da se dodatno obezbijedi sigurnost podataka a time i izgradi dalje povjerenje korisnika tih usluga.

Tabela 1.

Pružaoći usluga posredstvom vještačke inteligencije u Crnoj Gori

Pružaoći elektronskih usluga	Vrsta usluge
Pošta Crne Gore AD Podgorica	<ul style="list-style-type: none"> ● Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis; ● Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat; ● Kvalifikovani vremenski pečat; ● Kvalifikovani sertifikat za autentifikaciju internet stranice; ● Usluga elektronske preporučene dostave.

CORE IT DOO	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis; • Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat; • Kvalifikovani vremenski pečat.
Ministarstvo unutrašnjih poslova	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis; • Kvalifikovani sertifikat za elektronsku identifikaciju, u okviru lične karte.
Crnogorski Telekom A.D. Podgorica	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalifikovani sertifikat za napredni elektronski potpis; • Kvalifikovani sertifikat za napredni elektronski pečat; • Kvalifikovani sertifikat elektronskog vremenskog pečata; • Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat i elektronski potpis; • Kvalifikovana usluga verifikacije - elektronskog potpisa i elektronskog pečata.

Izvor: Vlada Crne Gore, Strategija digitalnetransformacije Crne Gore 2022-2026, sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu, <https://wapi.gov.me/download/d9bb2e11-a08f-430a-a786-041ba08c61fc?version=1.0> (16.01.2025.)

Podaci navedene analize ukazuju da je informatički sistem umnogome praćen uslugama koje imaju osjetljiv karakter, pa je samim tim potreba za zaštitom podataka, kroz adekvatan pravni sistem nužnost, koja na neki način mora da osigura i ostvari povjerenje pružaoca usluga, čime bi se i sama digitalna transformacija odvijala nesmetano. Dodatna analiza koja na neki način uslovljava brže prilagođavanje i promjenu zakonodavstva u oblasti vještačke inteligencije, jeste analiza sveobuhvatnog razvoja IT sektora u Crnoj Gori.

Rezultati analize pokazuju da je prisutan ubrzani razvoj IT sektora u Crnoj Gori, čime se i primjena brojnih softverskih rješenja vještačke inteligencije povećava, a time i broj korisnika informacionih sistema. Oslanjajući se na takve podatke, a prateći data zakonska rješenja koja pokrivaju različite oblasti društvenog i privrednog djelovanja društva, jasno se izdvojila činjenica da je nužno pratiti evropsko zakonodavstvo i u tom pravcu dopuniti postojeće nacionalne pravne okvire i konkretnije riješiti pitanje

zaštite i odgovornosti od moguće zloupotrebe vještačke inteligencije. Rezultat datih analiza jeste i novi *Zakon o informacionoj bezbjednosti*.

ZAKLJUČAK

Digitalni razvoj koji prati globalno društvo, ubrzano prati i prilagođavanje pravnog sistema koji najprije pokriva međunarodni okvir, a zatim se reflektuje kroz nacionalna zakonodavstva. Prepoznavanje nužnosti razvoja ove oblasti pravnog sistema, sve više je uslovljeno masovnim korišćenjem vještačke inteligencije gdje su primijetne brojne zloupotrebe ali i odsustvo zaštite i odgovornosti kako pružaoca usluga tako i korisnika. Pored značajne pravne dileme koja se javlja u korišćenju vještačke inteligencije, sve više je prisutna i etička dilema. Pitanje transparentnosti i odgovornosti sistema vještačke inteligencije jedna je od glavnih etičkih dilema. Suština etičnosti je u pitanju kako garantovati da su odluke koje donosi vještačka inteligencija nepristrasne, poštene i u skladu sa ljudskim vrijednostima u situacijama kad tehnologija igra sve veću ulogu u donošenju odluka. Ovo zahtijeva dublju i kontinuiranu analizu uz usvajanje međunarodnih standarda koji garantuju otvorenost i dozvoljavaju reviziju donošenja odluka. Problem moguće nejednakosti i diskriminacije koju vještačka inteligencija može ojačati dodatno komplikuje etičke nedoumice. Postojeće društvene nepravde mogu se replicirati ili čak ojačati algoritmima obučanim na iskrivljenim podacima. Stoga je imperativ osigurati da različita gledišta budu uključena u razvoj vještačke inteligencije i da se izvrši temeljno testiranje kako bi se identifikovala i riješila pristrasnost. Važnu ulogu u razrješenju brojnih pitanja i dileme ima pravna regulativa, što je i prepoznato od strane Vlade Crne Gore, koja usvajanjem novog Zakona i Strategije ubrzano radi na digitalnoj transformaciji uz razvoj zaštite i odgovornosti od mogućih zloupotreba. Prepreke sa kojima se suočava u implementaciji značajnih dokumenata uglavnom je povezana sa nedovoljno razvijenim IT sektorom, brojnim tehničkim i ljudskim faktorima ali i nedovoljno razvijenom svijesću svih aktera u društvu o odgovornosti koju nosi razvoj savremenih informacionih tehnologija u domenu vještačke inteligencije.

LITERATURA

1. Belikova, K. M., & Kazanba, E. T. (2024). International Cooperation in Overcoming Digital Inequality: Legal Frameworks, Barriers and Development Parameters. *Journal of Digital Technologies and Law*, 2(4), 1003-1030.
2. Berretta, S., Tausch, A., Ontrup, G., Gilles, B., Peifer, C., & Kluge, A. (2023). Defining human-AI teaming the human-centered way: a scoping review and network analysis. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 6, 1250725. <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1250725>
3. Cabral, T. S. (2020). Liability and artificial intelligence in the EU: Assessing the adequacy of the current Product Liability Directive. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(5), 615-635.
4. Cohen, I. G., Evgeniou, T., Gerke, S., & Minssen, T. (2020). The European artificial intelligence strategy: implications and challenges for digital health. *The Lancet*

- Digital Health*, 2(7), e376-e379.
5. Hristozova, M. (2024). The EU Artificial Intelligence Act: the Necessary Tool to guarantee the Fundamental Rights of Citizens. *Knowledge Proceedings*, 44(1), 91-96.
 6. Kara, P. A., Ognjanovic, I., Maindorfer, I., Mantas, J., Wippelhauser, A., Šendelj, R., ... & Bokor, L. (2023). The present and future of a digital Montenegro: Analysis of C-ITS, agriculture, and healthcare. *Eng*, 4(1), 341-366.
 7. Kara, P. A., Ognjanovic, I., Hölscher, D., Ščekić, L., Kovacevic, P., Mantas, J., ... & Bokor, L. (2024). Human-Centric Digitization in Montenegro: Progress through 17 Years of National Independence and Future Trends. *Electronics*, 13(13), 2460.
 8. Larsson, S. (2020). On the governance of artificial intelligence through ethics guidelines. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 437-451.
 9. Marković, J. (2023). Da li veštačku inteligenciju možemo učiniti čovekovim partnerom?. *Sociološki pregled*, 57(1), 147-154.
 10. Marsch, N. (2020). Artificial intelligence and the fundamental right to data protection: Opening the door for technological innovation and innovative protection. In *Regulating artificial intelligence* (pp. 33-52). Cham: Springer International Publishing.
 11. Nikolinakos, N. T. (2023). A European approach to excellence and trust: the 2020 white paper on artificial intelligence. In *EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies-The AI Act* (pp. 211-280). Cham: Springer International Publishing.
 12. Pasopati, R. U., Bethari, C. P., Nurdin, D. S. F., Camila, M. S., & Hidayat, S. A. (2024, March). Ethical Consequentialism in Values and Principles of UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. In *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education* (Vol. 3, pp. 567-579).
 13. Pollicino, O. (2021). Getting the Future Right—Artificial Intelligence and Fundamental Rights. A view from the European Union Agency for Fundamental Rights. *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, (1), 7-11.
 14. Simon, A., Laković, L., Kovačević, P., Kara, P. A., Ognjanović, I., Šendelj, R., ... & Bokor, L. (2023, February). Assistive technical communication of Montenegrin eServices: A case study. In *2023 27th International Conference on Information Technology (IT)* (pp. 1-4). IEEE.
 15. Smuha, N. A. (2019). The EU approach to ethics guidelines for trustworthy artificial intelligence. *Computer Law Review International*, 20(4), 97-106.
 16. Suri, S. (2024). Defining our future with generative AI. *Nature Computational Science*, 4(9), 641-643.
 17. Ulnicane, I. (2022). Artificial Intelligence in the European Union: Policy, ethics and regulation. In *The Routledge handbook of European integrations*. Taylor & Francis.
 18. Vlada Crne Gore (2022). *Strategija digitalnetransformacije Crne Gore 2022-2026, sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu*, <https://wapi.gov.me/download/d9bb2e11-a08f-430a-a786-041ba08c61fc?version=1.0>
 19. Yeung, K. (2020). Recommendation of the council on artificial intelligence (OECD). *International legal materials*, 59(1), 27-34.
 20. Zakon o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list CG", br. 113/2024 od 27.11.2024. godine)

21. Zhang, Y. (2023). The Challenges Posed by Autonomous Weapon Systems to Human Rights and Humanitarian Concerns and Relevant Legal Responses. *J. Hum. Rts.*, 22, 639-657.
22. Zuiderveen Borgesius, F. J. (2020). Strengthening legal protection against discrimination by algorithms and artificial intelligence. *The International Journal of Human Rights*, 24(10), 1572-1593.

SUMMARY

A revolutionary and powerful tool that significantly influences the development of both industrial and social processes is artificial intelligence (AI), which, with its computer infrastructure, analyzes numerous data, accesses informative and scientific information, thereby expanding the horizon of knowledge and finds applicability in everyday life. Transformations that are inevitable at the same time carry potential in terms of obstacles that stand in the way of using AI, as well as ethics, human rights and legislation that must protect human rights and intellectual property. The main issue that arises in relation to legislative AI is the realization and achievement of a balance between innovation, the preservation of human rights and ethics while guaranteeing its responsible application. It is precisely this correctness, transparency and reduction of the risk of possible abuse, which are stated in numerous international legal and ethical frameworks, including the OECD Principles and the European Act on Artificial Intelligence, that form the basis of this research work, which also aims to present, through a comparative analysis, the national legislative development through the given Digital Transformation Strategy of Montenegro. The work simultaneously explores the potential of creating a comprehensive and moral legal framework of national legislation that strives for harmonization with international legislation, while at the same time prioritizing the needs of preserving and protecting the nation. The basis for achieving priorities, through the use of AI, is precisely the digital transformation that must follow the modern development of society as a whole, while respecting human rights, moral principles but also intellectual property. A comprehensive and multidisciplinary view of the use of AI also brings numerous dilemmas, especially in the legal system of each country, especially due to the need for harmonization with numerous other legislations.